

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Cultivos trampa: una opción sostenible para el control de plagas

Un cultivo trampa es un tipo de planta que se emplea para controlar una plaga y apartarla del cultivo principal. Se trata de un método tradicional que se ha empleado en el pasado y que se está recuperando ahora como sustituto de los insecticidas porque, entre otros aspectos, no contamina. El funcionamiento de los cultivos trampa es diverso y ofrece múltiples posibilidades. Por ejemplo, hay cultivos trampa que segregan sustancias que atraen a ciertos insectos, distrayéndolos y apartándolos de un cultivo principal. Existen otros cultivos trampa que consiguen alejar a los insectos al segregar olores que funcionan como repelentes de las plagas. Estos dos tipos se pueden combinar, por ejemplo, empleando plantas entre el cultivo principal que alejen a la plaga en cuestión, al tiempo que se usan otras

especies en los bordes que atraen a la plaga. También hay cultivos trampa que son capaces de reducir las poblaciones de las plagas mediante mecanismos diversos que incluyen la atracción de predadores de las plagas a controlar. Aquí se incluye, por ejemplo, el control de plagas de nematodo en cultivos de patata mediante la especie *Solanum sisymbriifolium*. Esta hace eclosionar los quistes de nematodos, pero no les ofrece sustento ni un lugar para depositar los huevos, impidiendo que se reproduzcan. Por último, también existen trampas capaces de reducir la incidencia de ciertos virus que emplean insectos para propagarse: se puede luchar contra el virus mosaico del pepino empleando cultivos de sorgo como barrera.

1. *Solanum sisymbriifolium*.

PALABRAS CLAVE

Cultivo trampa, plaga, insectos, plantas, *Solanum sisymbriifolium*.

AUTOR

David Fernández Calviño, Universidad de Vigo (UVigo), Vigo, España.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.